

МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА И ПЛАЦЕНТЫ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Собиров Феруз Муратович

Олимова Мадинабону Махмудовна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Кафедра клинической анатомии и гистологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643760>

Аннотация. Данная статья обсуждает морфологию тимуса и плаценты у новорожденных с экстремально низкой массой тела. Описывается роль тимуса и плаценты в развитии иммунной системы и плода соответственно, а также изменения в их морфологии у детей с низкой массой тела. Авторы также рассматривают факторы, влияющие на морфологию тимуса и плаценты, такие как перинатальные условия, генетика, питание и окружающая среда. В заключении подводятся выводы о значимости изучения данных изменений и обсуждаются перспективы для дальнейших исследований.

Ключевые слова: Новорожденные, экстремально низкая масса тела, тимус, плацента, иммунная система, морфология, развитие, патология, факторы риска, исследования.

MORPHOLOGY OF THE THYMUS AND PLACENTA IN CHILDREN BORN WITH
EXTREME LOW BODY WEIGHT

Abstract. This article discusses the morphology of the thymus and placenta in newborns with extremely low body weight. The role of the thymus and placenta in the development of the immune system and fetus, respectively, as well as changes in their morphology in children with low body weight is described. The authors also consider factors affecting the morphology of the thymus and placenta, such as perinatal conditions, genetics, nutrition and the environment. In conclusion, conclusions are drawn about the importance of studying these changes and prospects for further research are discussed.

Keywords: Newborns, extremely low body weight, thymus, placenta, immune system, morphology, development, pathology, risk factors, research.

Введение

Новорожденные с экстремально низкой массой тела представляют особую группу пациентов, у которых имеются значительные анатомические и функциональные особенности. Одной из ключевых систем, играющих важную роль в развитии и

функционировании таких детей, является иммунная система, которая в значительной степени зависит от состояния тимуса. Плацента также играет важную роль в развитии плода и может быть подвержена изменениям у детей с низкой массой тела.

В данной статье мы рассмотрим морфологию тимуса и плаценты у новорожденных с экстремально низкой массой тела, их роль в развитии иммунной системы и плода соответственно, а также факторы, влияющие на их морфологию. Мы также обсудим значимость изучения этих изменений и возможные перспективы для дальнейших исследований.

Экстремально низкая масса тела у новорожденных (Extremely Low Birth Weight, ELBW) определяется как масса тела при рождении менее 1000 граммов (или около 2 фунтов 3 унций). Эти дети рождаются с очень низким весом и обычно требуют специализированной медицинской помощи и интенсивного ухода из-за высокого риска осложнений и проблем с здоровьем. Важно отметить, что ELBW является критически важным показателем для прогнозирования здоровья и выживаемости новорожденных. У детей с экстремально низкой массой тела могут возникнуть серьезные проблемы с дыханием, терморегуляцией, питанием, адаптацией к окружающей среде и развитием органов. Они также подвержены высокому риску различных осложнений, таких как инфекции, проблемы с сердцем, головным мозгом и другими органами.

Медицинские учреждения, специализирующиеся на уходе за новорожденными с экстремально низкой массой тела, обеспечивают специализированный медицинский уход, включая интенсивную терапию, мониторинг функций органов и поддержку развития. Многие дети с ELBW имеют потребность в продолжительном лечении и реабилитации.

Современные медицинские технологии и методы помогают улучшить выживаемость и прогноз здоровья у детей с экстремально низкой массой тела, но это по-прежнему остается сложной и вызывающей заботу областью педиатрической медицины. Изучение морфологии тимуса и плаценты у детей с экстремально низкой массой тела имеет большое значение для понимания их здоровья и развития. Рассмотрим несколько аспектов, которые делают это изучение важным: Оценка иммунной системы: Тимус играет важную роль в развитии иммунной системы, поскольку он является местом созревания Т-лимфоцитов. Изучение морфологии тимуса может помочь в оценке его функции и развития у детей с низкой массой тела. Понимание риска инфекций: у детей с экстремально низкой массой тела иммунная система может быть недостаточно развита, что делает их более уязвимыми

к инфекциям. Изучение морфологии тимуса может помочь в оценке риска различных инфекционных заболеваний.

Оценка развития плаценты: Плацента играет ключевую роль в питании и поддержании здоровья плода. Изучение ее морфологии может помочь в оценке состояния плаценты и выявлении возможных проблем, которые могут повлиять на здоровье и развитие ребенка. Предсказание осложнений: Изучение морфологии тимуса и плаценты также может помочь в предсказании возможных осложнений у детей с экстремально низкой массой тела, что позволяет провести соответствующие медицинские вмешательства или реабилитационные программы. Тимус — это орган иммунной системы, который находится в верхней части грудной клетки, за грудинным отделом грудины. Он играет важную роль в развитии и функционировании иммунной системы. Тимус является местом созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов, которые являются ключевыми клетками иммунной системы. Т-лимфоциты играют решающую роль в защите организма от инфекций, опухолей и других патологических состояний.

У детей с низкой массой тела могут наблюдаться изменения в морфологии тимуса. Это может включать в себя уменьшение размеров тимуса (гипоплазия), изменения в его структуре (дисплазия) или другие аномалии. Эти изменения могут быть связаны с недостаточным питанием, стрессом или другими факторами, которые влияют на развитие организма. Изменения в морфологии тимуса у детей с низкой массой тела могут оказать значительное влияние на их иммунную функцию. Уменьшение размеров или изменения в структуре тимуса могут привести к нарушению процессов созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов, что в свою очередь может привести к нарушению иммунного ответа организма. Это может сделать детей более уязвимыми к инфекциям и другим заболеваниям.

Плацента играет важную роль в развитии плода, обеспечивая ему питательные вещества, кислород и защищая его от негативных воздействий. Вот какие функции выполняет плацента:

1. Питание: Плацента обеспечивает плод необходимыми питательными веществами, такими как глюкоза, аминокислоты, жиры и витамины, которые необходимы для его роста и развития.

2. Газообмен: Плацента осуществляет обмен газами между матерью и плодом, обеспечивая поступление кислорода и удаление углекислого газа.

3. Защита: Плацента служит барьером, предотвращая проникновение инфекций и токсинов из организма матери к плоду.

Изменения в морфологии плаценты у детей с низкой массой тела могут включать в себя уменьшение ее размеров, изменения в структуре или другие аномалии. Эти изменения могут быть связаны с различными факторами, такими как недостаточное питание матери, стресс, инфекции или другие состояния, которые могут влиять на развитие плаценты. Влияние этих изменений на здоровье и развитие ребенка может быть значительным. Изменения в морфологии плаценты могут привести к нарушению поставки питательных веществ и кислорода плоду, что может негативно сказаться на его росте и развитии. Это также может повлиять на функционирование других органов плода и его иммунную систему. Перинатальные факторы, генетические аспекты и влияние питания и окружающей среды играют важную роль в развитии плаценты и здоровье плода. Вот как эти факторы могут влиять на морфологию плаценты и здоровье ребенка:

Перинатальные факторы: Различные перинатальные факторы, такие как преждевременные роды, гестационный диабет, гипертензия у матери, инфекции, курение, употребление наркотиков или алкоголя матерью, могут оказывать негативное влияние на развитие плаценты. Эти факторы могут привести к изменениям в морфологии плаценты и ослаблению ее функций, что может отрицательно сказаться на здоровье плода.

Генетические аспекты: Генетические факторы также могут играть роль в формировании плаценты. Например, генетические изменения у матери или плода могут влиять на развитие плаценты и ее функции. Некоторые генетические аномалии могут быть связаны с изменениями в морфологии плаценты и могут повлиять на здоровье ребенка.

Влияние питания и окружающей среды: Питание матери и условия окружающей среды также имеют значение для развития плаценты. Недостаточное питание матери или воздействие токсичных веществ (например, загрязнение воздуха) могут привести к изменениям в морфологии плаценты и оказать негативное влияние на здоровье плода.

Заключение

Морфологические изменения в тимусе и плаценте у детей с экстремально низкой массой тела могут быть связаны с недостаточным развитием этих органов и ослаблением их функций. Экстремально низкая масса тела у детей может быть результатом комплексного воздействия перинатальных факторов, генетических аспектов, питания и окружающей среды на развитие тимуса и плаценты. Понимание морфологических особенностей тимуса и плаценты у детей с экстремально низкой массой тела имеет важное значение для предотвращения возможных осложнений и разработки эффективных стратегий по улучшению здоровья таких детей.

Дальнейшие исследования в этой области имеют потенциал для улучшения здоровья детей с экстремально низкой массой тела и предотвращения возможных осложнений, а также для разработки инновационных подходов к диагностике и лечению.

Таким образом, перинатальные факторы, генетические аспекты и влияние питания и окружающей среды могут оказывать значительное влияние на развитие плаценты и здоровье ребенка. Понимание этих факторов имеет важное значение для предотвращения возможных осложнений и обеспечения оптимального здоровья как матери, так и ребенка. Изменения в морфологии плаценты у детей с низкой массой тела могут иметь серьезные последствия для здоровья и развития ребенка, подчеркивая важность изучения этого вопроса и проведения соответствующих медицинских мероприятий для поддержания здоровья как матери, так и ребенка. Изучение морфологии тимуса и плаценты у детей с экстремально низкой массой тела имеет большое значение для определения риска возможных осложнений, а также для понимания их иммунного статуса и общего здоровья.

REFERENCES

1. Кулида Л. В. Патоморфология тимуса при ретардантном типе соматического развития плодов и новорожденных с экстремально низкой массой тела //Ученые записки СПбГМУ им. ИП Павлова. – 2011. – Т. 18. – №. 2. – С. 75-76.
2. Кулида Л. В., Перетятко Л. П., Назаров С. Б. Варианты патоморфологических изменений тимуса у внутриутробно инфицированных новорожденных с экстремально низкой массой тела //Архив патологии. – 2014. – Т. 76. – №. 3. – С. 13-19.
3. Каримова М. А., Курбанова Н. Н. Нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки влияния генно-модифицированной сои в эксперименте //Журнал" Медицина и инновации". – 2022. – №. 3. – С. 162-166.
4. Karimova M.A., Kurbanova N.N. Study of the effect of a gene-modified product (soy) on the microflora of the colon// [Journal of biomedicine and practice](#) Vol. 7 No. 5. (2022):
5. Kurbanova Nodira Navruzovna, Karimova Maksuda Ahmedjanovna, Alimova Mahliyo Mahmud Kizi, Musaeva Amina Fayzullaevna, and Ismailov Anvarbek Ulugbek Ogli. "Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke" Вестник науки и образования, no. 7-2 (61), 2019, pp. 57-59.
6. Жуманиязова Т. А. и др. Развитие здоровьесберегающей компетенции у педагогов высших учебных заведений как педагогическая проблема //Нововведения

Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 46-47.

7. Jumaniyazova T. A. et al. Ta'lim muassasalarining ijtimoiy va sog 'liqni saqlash sohasidagi hamshiralarning va o 'qituvchilarning axloqiy kompetentsiyasi //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 18-20.
8. Jumaniyazova T. A., Kurbanbaeva D. K., Olimova M. M. Pedagogical and psychological aspects of health competence formation in higher education pedagogues //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 676-678.
9. Jumaniyazova, T. A., and Olimova MM Kurbanbaeva Д К.; "Oliy ta'lim muassasaları o 'qituvchilarıda salomatlıkni saqlash kompetensiyalarını rivojlantırish o 'qituvchlık muammo sifatıda.", "Международный научный журнал (100), часть 1 «Научный Фокус»", 100, № 6, 548-549, 2023
10. Рахметова Малика Рахимовна, et al. "Особенности диагностики и лечения эндокринного бесплодия." *Academic research in educational sciences* 3.4 (2022): 722-728.
11. Kurbanova N. N., Karimova, M. A., Alimova, M. M., Musaeva, A. F., & Ismailov, A. U. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH